

CHET TILINI UQITISHDA NOVERBAL MULOQOT

Obloqulova Sangina

Nomozova Ozoda

Samarqand davlat chet tillar instituti

Roman-german tillari fakulteti, Nemis tili yonalishi talabalari

Annotatsiya: Ijtimoiy o‘zaro ta‘sir o‘z ichiga noverbal muloqot – axborot va tuyg‘ularni yuz ifodasi, imo-ishora va harakatlar yordamida almashishning ko‘p shakllarini qamrab oladi. Noverbal muloqotga bazan “Badan tili” sifatida qarashadi, biroq bunday qarash xato bo‘lib, biz noverbal signallardan aytganlarni ta‘kidlash, kucgaytirish yoki kengaytirish maqsadida foydalanamiz. Ushbu maqola chet tilini uqitishda noverbal muloqot masalasiga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: noverbal muloqot, axborot va tuyg‘ularni yuz ifodasi, imo-ishora va harakatlar, “Badan tili”, chet tilini uqitish.

Inson muloqot qilganida nafaqat og‘zaki ma‘lumotlarni tinglaydi, balki birbirining ko‘zlariga qarashni, ovoz, intonatsiya, yuz ifodalari, imo-ishoralarni sezadi. So‘zlar orqali ma‘lumotlar mantiqan ifodalansa, imo-ishoralar, yuz ifodalari, ovoz bu ma‘lumotlarni to‘ldirib keladi, ma‘nosiga ma‘no qo‘shadi.

Ilmiy yo‘nalishlarda yangilik va innovatsiya tushunchalari o‘zaro farqalanadi. “Yangilik”- bu vosita, yangi metod, metodika, texnologiya ma‘nosini anglatadi. “Innovatsiya”- bu ta‘lim, ma‘lum bosqichlari bo‘yicha rivojlanadigan jarayon hisoblanadi. Jahon ilm-fan taraqqiyoti kundan kunga gurkirab, rivojlanib bormoqda. Aynan bu ijobiy rivojlanish bizning diyorumizga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Ilm dunyomizga ilg‘or innovatsion texnologiyalar tatbiq etilmoqda.

Buning ijrosi sifatida, Yurtboshimiz tomonidan joriy yilni “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligi yili” deb nomlashi ham mamlakatimiz yoshlarining ma‘suliyatini yanada oshirdi. Ta‘lim sohalariga ilg‘or, zamonaviy innovatsion texnologiyalarning keng tatbiq etilishi ham chet til o‘rganayotgan yoshlar uchun keng imkoniyatlar, marralar eshigini ochdi, desak xato bo‘lmaydi.

Chet til – bu xorijiy mamlakat tilidir. Respublikamizda G'arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, faransuz) tillari va Sharq (arab, turk, fors, xitoy, hind) tillari o'qitilib kelinmoqda. Bu tillar ta'lim muassalarining o'quv rejalaridan o'rin olgan. Uchala tilni o'qitish jarayoni turlicha kechadi. Ona tili va ikkinchi til tabiiy vaziyatda, chet til esa sun'iy muhitda o'rganiladi. Chet tildagi muloqot, asosan, darsda muallim rahbarligida kechadi. Uchala til orasida chet tilni o'rganish va o'rgatish muayyan jihatlari bilan keskin farq qiladi. Bu esa, o'z navbatida, tegishli chet til o'qitish texnologiyasini qo'llashni taqozo etadi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta o'zlashtirish orqali o'quvchi-talabanning to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Chet tillarni samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi.

Har bir kishining hatti-harakati va faoliyati kishilikning ijtimoiy-tarixiy tajribasi bilan bog'liq holda rivojlanadi. Noverbal muloqotda suhbatdoshlarning fazoviy joylashuvlari ham katta ahamiyatga ega. Olimlarning aniqlashlaricha, o'quvchilarni o'qitishda odatdagiday ketmaketlikda o'tqizib o'qitgandan ko'ra, ularni yuzma-yuz o'tqizib davra qurib o'qitgan ma'qul hisoblanib, bunday sharoitda o'quvchilarda ham javobgarlik hissi yuqoriroq bo'ladi. Noverbal muloqot orqali kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda emotsiyalar almashinishgani uchun ham guruhdagi psixologik vaziyat ijobiy bo'lib, insonlarning predmetga va birbirlariga munosabatlari rivolanishi dolzarblik kasb etadi. Inson hayotida muloqot hal qiluvchi ahamiyatga ega. Muloqot faqat so'zlar bilan cheklanib qolmaydi – noverbal muloqot (verbal bo'lmagan aloqa) uning katta qismini tashkil etadi. Har bir inson, hatto gapirmasdan turib ham, atrofiga ma'lumot yetkazadi: yuz ifodalari, qo'l harakatlari, turish tarzi, kiyinishi va hatto nafas olish usuli orqali. Bularning barchasi noverbal aloqaning ko'rinishlaridir.

Noverbal muloqot turlari: Mimika – yuz ifodalari orqali muloqot, Yuz inson ruhiyatini ifoda etishda eng muhim vositalardan biridir. Yuzdagi 40dan ortiq muskullar inson his-tuyg'ularini namoyon etadi. Quvonch, g'am, g'azab, hayrat, qo'rquv, befarqlik kabi hislar avtomatik ravishda yuz ifodalarida aks etadi. Ahamiyati: Mimika qalbakī emas, haqiqiy his-tuyg'ularni fosh qiladi. U siyosiy yetakchilar, o'qituvchilar, psixologlar va notiqalar faoliyatida juda muhim. Jestlar – qo'l va tananing harakatlari:

Jestlar insonning nutqini to'ldiruvchi yoki unga o'rinbosar vazifasini bajaruvchi harakatlardir. Ular turli madaniyatlarda har xil ma'no kasb etishi mumkin. Misollar: Yevropa va AQSHda bosh barmoqni yuqori ko'tarish – ma'qullik, O'rta Sharqda esa haqorat deb qabul qilinadi. Ishora qilib gapirish ayrim xalqlarda madaniy jihatdan qabul qilinmaydi.

Noverbal muloqot inson hayotida juda muhim o'rin tutadi. Uni to'g'ri anglash, boshqalarning his-tuyg'ularini va munosabatini yaxshi tushunishga yordam beradi. Bu qobiliyat muloqot sifatini oshiradi, muammolarni kamaytiradi va insonlar orasida ishonchni mustahkamlaydi. Shuni aloxida qayd qilib o'tish joizki, mimik ifodalar insonning xarakterini, ichki dunyosini, ma'naviyatini, ijtimoiy faoliyatining individual xususiyatlarini bekamu kust namoyish etadi.

Noverbal muloqot- so'zlar yordamisiz amalga oshiriladigan muloqot ko'pincha ongsiz ravishda yuzaga keladi. U verbal muloqotni to'ldirib va kuchaytirib kelishi yoki aksincha, unga zid bo'lishi va susaytirib kelishi mumkin. Noverbal muloqot ongsiz jarayon hisoblansa-da, bugungi kunda u yetarlicha o'rganilmoqda va bu sohada muvaffaqiyatli natijalarga erishilmoqda. Paralingvistik aloqa almashinuvimuloqotning eng qadimiy va fundamental shakli hisoblanadi. Ota-bobolarimiz birbirlari bilan ko'pincha tana harakatlari, yuz ifodalari, ovozning tembri va intonatsiyasi, nafas olish tezligi, qarashlar yordamida aloqa qilishgan. Biz ham hozir bir-birimizni so'zsiz tushuna olamiz. Noverbal til shu qadar kuchli va umumiyki, biz ko'pincha itni ham u nimani xohlashini osongina tushuna olamiz. It esa ko'p harakatlarimizni anglay oladi, masalan, qachon u bilan sayrga chiqishni, qachon usiz tashqariga chiqishimizni ham oldindan biladi.

Paralingvistik muloqot verbal muloqot kabi yuqori darajada tuzilgan sistemaga ega emas. Imo-ishoralar, yuz ifodalari, intonatsiyalarning umumiy qabul qilingan lug'atlari va tartib qoidalari (grammatikasi) yo'q. Paraverbal tilning bir qismi universaldir: barcha chaqaloqlar bir xil tarzda yig'laydilar va kuladilar. Boshqa qismi, masalan, imo-ishoralar, madaniyatdan madaniyatga farq qiladi. Noverbal muloqot odatda o'z-o'zidan paydo bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatdan tashqari til va tilsiz jamiyat bo‘lmaganidek, tilning ijtimoiy mohiyati va muloqotning eng asosiy vositasi doimo insoniyatning diqqat markazida bo‘lishi tabiiydir. Albatta bunda paralingvistik vositalardan foydalanishga bo‘lgan ehtiyoj katta. Zero, jahonda hukm surayotgan bozor iqtisodiyotida verbal va noverbal muloqotning o‘rni bundan buyon ham ortib borishini davrning o‘zi taqozo etmoqda. Muloqot jarayonida shaxslarning tana holati va harakatlari, yuz ifodalari, so‘zlashish jarayonidagi ovoz tembri, hammasi nutq ta’sirchanligi uchun ahamiyatlidir. Umuman, nutqda, murojaat shakllarida har bir verbal va paraverbal vosita o‘zining aniq ta’sirini namoyon etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ibragimova G.N. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
2. Abdurazzakov, Y., & Abdurazzakova, M. (2022). USE OF NON-STANDARD FORMS AND METHODS IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 1003-1010.
3. Asmus, N.G. Linguistic Characteristics of the Virtual Communicative Field: Diss. ... Cand. of Philosophy: 10.02.19 [Text] / N.G. Asmus. - Chelyabinsk: Chelyabinsk State University, 2005. - 265 p.
4. Beisswenger, M. Chat Communication. Language, Interaction, Sociality and Identity in Synchronic Computer Communication. Perspectives for Interdisciplinary Research Field [Text] // M. Beisswenger. - Stuttgart, 2001. - 552 p.